

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА

Курпаяниди Константин Иванович¹, Юлбарсов Файзулло Баходиржонович²

¹Профессор Российской академии естествознания (Российская Федерация), академик Международной академии теоретических и прикладных наук (США), Международный институт пищевых технологий и инженерии. Ферганский государственный технический университет,

²Международный институт пищевых технологий и инженерии, студент группы 2-24 Ир
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332245>

Аннотация. В работе рассматриваются перспективы применения искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в сельском хозяйстве Узбекистана. Анализируются ключевые направления использования ИИ, такие как управление почвой и водными ресурсами, оптимизация производственного цикла, роботизированная обработка и сбор урожая. Особое внимание уделяется опыту Узбекистана в области цифровизации ирригационных систем, мониторинга урожайности и прецизионного земледелия. Авторы исследуют преимущества и вызовы, связанные с внедрением ИИ в аграрный сектор, и предлагают рекомендации по развитию цифрового сельского хозяйства в Узбекистане.

Abstract. The paper examines the prospects of artificial intelligence (AI) and robotics application in the agricultural sector of Uzbekistan. Key areas of AI use, such as soil and water management, production cycle optimization, robotic processing and harvesting are analyzed. Particular attention is paid to Uzbekistan's experience in digitalization of irrigation systems, yield monitoring and precision farming. The authors explore the benefits and challenges associated with the introduction of AI in the agricultural sector and offer recommendations for the development of digital agriculture in Uzbekistan.

Keywords: artificial intelligence, robotics, agriculture, Uzbekistan, food security, digitalization.

Annotatsiya. Ushbu ishda O'zbekiston qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt (SI) va robototexnikadan foydalanish istiqbollari ko'rib chiqiladi. SI'ning asosiy qo'llanilish yo'nalishlari, jumladan, tuproq va suv resurslarini boshqarish, ishlab chiqarish jarayonini optimizatsiya qilish, robotlashtirilgan yer ishlash va hosil yig'ish kabilar tahlil qilinadi. Alohida e'tibor O'zbekistonda sug'orish tizimlarini raqamlashtirish, hosildorlikni monitoring qilish va aniq qishloq xo'jaligi sohasidagi tajribaga qaratiladi. Mualliflar SI'ni qishloq xo'jaligi sektoriga joriy qilish bilan bog'liq afzalliklar va muammolarni o'rganib, O'zbekistonda raqamli qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, robototexnika, qishloq xo'jaligi, O'zbekiston, oziq-ovqat xavfsizligi, raqamlashtirish.

Внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство признано ключевым фактором в решении глобальных проблем продовольственной безопасности. Среди наиболее перспективных направлений выделяются искусственный интеллект (ИИ) и робототехника, обладающие потенциалом для трансформации аграрного сектора [1]. Сельское хозяйство, являющееся одной из основ мировой экономики, сталкивается с

нарастающими вызовами, связанными с необходимостью удовлетворения растущего спроса на продовольствие. По прогнозам, к 2050 году численность населения достигнет 10 миллиардов человек, что подчеркивает важность интеграции передовых технологий. ИИ рассматривается как инструмент, способный инициировать новую волну «зеленой революции». Узбекистан, обладая развивающейся цифровой инфраструктурой и значительным аграрным потенциалом, имеет все предпосылки для успешного внедрения таких решений.

Первая «зеленая революция» 1960-х годов обеспечила странам Азии удвоение производства зерновых за счет внедрения новых агротехнологий. Однако этот прогресс сопровождался экологическими издержками, включая деградацию почв, загрязнение водных ресурсов и утрату биоразнообразия. Современные технологии на основе ИИ предлагают пути минимизации подобных рисков благодаря повышению точности и адаптивности решений, таких как дифференцированное внесение удобрений и прогностические модели [2].

Применение ИИ в аграрной автоматизации охватывает несколько ключевых аспектов:

1. Управление почвенными и водными ресурсами. Использование датчиков и алгоритмов машинного обучения позволяет фермерам в реальном времени оценивать состояние почвы, определяя потребности в орошении, удобрениях и средствах защиты растений. Это способствует сокращению избыточного расхода ресурсов и поддержанию экологического равновесия.

2. Оптимизация производственных процессов. Программные решения, такие как IBM Watson, интегрируют данные о погоде, рыночных условиях и урожайности, предоставляя рекомендации по оптимальным срокам посева и уборки.

3. Роботизация сельскохозяйственных операций. Роботы с ИИ-системами применяются для выполнения задач по прополке и сбору урожая, что снижает зависимость от ручного труда и повышает эффективность.

В Узбекистане, стране с высоким аграрным потенциалом, активно реализуются проекты по внедрению ИИ в сельское хозяйство:

- Цифровизация ирригации. В условиях засушливого климата ИИ используется для управления водными ресурсами. Интеллектуальные системы орошения регулируют подачу воды на основе данных о влажности почвы, что особенно важно для хлопководства.

- Мониторинг состояния посевов. Алгоритмы ИИ обрабатывают спутниковые изображения, позволяя выявлять проблемные зоны, такие как участки с недостатком влаги или поражением вредителями.

- Прецизионное земледелие. Фермеры, специализирующиеся на выращивании винограда и фруктов, применяют технологии анализа данных для прогнозирования урожайности и улучшения качества продукции.

- Интеллектуальные теплицы. Автоматизированные тепличные комплексы регулируют климатические параметры (температуру, влажность, освещение), обеспечивая оптимальные условия роста при минимальных энергозатратах.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о следующих преимуществах использования ИИ в сельском хозяйстве:

- Снижение издержек. Автоматизация с помощью роботов и интеллектуальных систем управления оптимизирует затраты на рабочую силу, удобрения и пестициды.

- Рост производительности. Точные прогнозы погоды и анализ почвенных данных позволяют фермерам оперативно адаптироваться к изменениям, увеличивая урожайность.

- Доступность технологий. Массовое производство оборудования снижает его стоимость, делая инновации доступными для мелких фермерских хозяйств.

Таким образом, интеграция ИИ и робототехники в сельское хозяйство открывает новые возможности для повышения эффективности и устойчивости аграрного сектора, что особенно актуально для стран с развивающейся экономикой, таких как Узбекистан.

Несмотря на очевидные преимущества, использование ИИ в сельском хозяйстве сопряжено с рядом проблем:

1. Технологическая доступность. Высокая стоимость оборудования и программного обеспечения ограничивает их распространение среди мелких фермеров.

2. Квалификация персонала. Недостаток специалистов, способных эффективно работать с технологиями ИИ, является существенным препятствием.

3. Инфраструктурные ограничения. Для полноценного использования ИИ необходим доступ к современным системам связи, включая широкополосный Интернет, что затруднительно в ряде сельских регионов Узбекистана.

4. Неравномерный доступ. Высокая стоимость и сложность технологий ограничивают их использование мелкими хозяйствами, особенно в отдаленных районах.

5. Угроза потери биоразнообразия. Роботы лучше работают в условиях однородности, что может стимулировать переход к монокультурным хозяйствам.

6. Дефицит квалифицированных кадров. Узбекистану необходимо значительно усилить подготовку специалистов, способных работать с передовыми технологиями ИИ.

Исторически автоматизация сельского хозяйства была ориентирована на крупные промышленные фермы, где применялась тяжёлая техника для повышения урожайности. Однако это сопровождалось негативными экологическими последствиями, включая повышенную зависимость от ископаемого топлива и чрезмерное использование химикатов [3]. Мелкие фермеры, особенно в развивающихся странах, включая Узбекистан, зачастую оставались за пределами процесса механизации из-за высокой стоимости технологий.

Сегодня цифровые технологии создают более инклюзивные возможности. Например, в странах с аналогичными экономическими и аграрными реалиями, таких как Гана и Бирма, фермеры используют сервисы аренды сельскохозяйственной техники на основе GPS-технологий [4]. Подобные подходы могут быть успешно адаптированы в Узбекистане путём создания локальных платформ, на которых фермеры смогут совместно использовать дорогостоящую технику.

Для успешного внедрения ИИ и робототехники в аграрный сектор Узбекистана, по нашему мнению, необходимы следующие шаги:

Инвестиции в инфраструктуру. Развитие энергоснабжения и широкополосного интернета в сельских районах создаст основу для цифровизации аграрного сектора.

Образовательные инициативы. Организация курсов и тренингов для фермеров и специалистов по эксплуатации ИИ-технологий, дальнейшее развитие образовательных программ, ориентированных на подготовку специалистов в области аграрных технологий;

Поддержка мелких фермеров. Создание государственных субсидий и грантов для поддержки внедрения ИИ в фермерские хозяйства

Создание локальных решений. Разработка национальных платформ для совместного использования сельскохозяйственного оборудования, а также активное развитие цифровой инфраструктуры, обеспечивающей доступ к интернету в сельских районах и проведение исследований для адаптации существующих технологий к локальным условиям.

В заключении необходимо отметить, что технологии ИИ и робототехника открывают новые горизонты для сельского хозяйства, делая его более устойчивым и продуктивным. Внедряя эти технологии, Узбекистан способен не только решить внутренние продовольственные задачи, но и стать лидером в регионе по использованию цифровых решений в аграрной сфере. Однако успешная реализация этих перспектив требует комплексного подхода, включающего развитие инфраструктуры, подготовку кадров и активную поддержку со стороны государства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Subeesh A., Mehta C. R. Automation and digitization of agriculture using artificial intelligence and internet of things //Artificial Intelligence in Agriculture. – 2021. – Т. 5. – С. 278-291.
2. Talaviya T. et al. Implementation of artificial intelligence in agriculture for optimisation of irrigation and application of pesticides and herbicides //Artificial Intelligence in Agriculture. – 2020. – Т. 4. – С. 58-73.
3. Araújo S. O. et al. Characterising the agriculture 4.0 landscape—emerging trends, challenges and opportunities //Agronomy. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 667.
4. Shaikh T. A., Rasool T., Lone F. R. Towards leveraging the role of machine learning and artificial intelligence in precision agriculture and smart farming //Computers and Electronics in Agriculture. – 2022. – Т. 198. – С. 107119.